

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 336 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini «yashil» iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati.....	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinova	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukrullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	

ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI

Madieva Zuxra Iskandarbekovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Orcid: 0000-0002-3951-6827

zuxraxon1119@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada elektron tijoratni rivojlantirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlil qilinadi, ularning muvaffaqiyatli modellari va amaliyotlari o'rganiladi. Shuningdek, ushbu tajribalarning milliy shart-sharoitlarga moslashtirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tajriba, iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, transformasiya, internet.

Abstract: This article analyzes the experience of foreign countries regarding the development of e-commerce, studies their successful models and practices. Adaptation of these experiences to national conditions will also be considered.

Key words: experience, economy, digital technologies, transformation, internet.

Аннотация: В статье анализируется опыт зарубежных стран по развитию электронной коммерции, изучаются их успешные модели и практики. Будут также рассмотрены возможности адаптации этого опыта к национальным условиям.

Ключевые слова: опыт, экономика, цифровые технологии, трансформация, интернет

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi elektron tijoratning (e-commerce) global miqyosda kengayishiga olib kelmoqda. Elektron tijorat an'anaviy savdo shakllariga nisbatan samaradorlik, tezkorlik va transchegaraviy imkoniyatlar kabi ustunliklari bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda AKSh, Xitoy, Janubiy Koreya, Germaniya va boshqa rivojlangan davlatlar bu sohada keng qamrovli islohotlar va innovativ yondashuvlar orqali raqamli bozor infratuzilmasini mustahkamlashga erishganlar. Ularning tajribasi shundan dalolat beradiki, elektron tijorat faqatgina savdo munosabatlarini emas, balki iste'molchilar madaniyati, logistika, huquqiy muhit va bank tizimi kabi sohalarni ham qamrab oladi.

Internet va mobil aloqa texnologiyalarining nisbiy etukligiga qaramay, foydalanuvchilar soni va ulardan foydalanish o'sishda davom etmoqda. Digital 2023: Q2 GlobalDigitalStatshot hisobotiga ko'ra, dunyoda Internet foydalanuvchilari dunyo aholisining 64% ni tashkil etgan. Mamlakatimizda internetning kirib borish darajasi dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori. shunday qilib, ma'lumotlarga ko'ra 2024 yilda, 15-74 yoshgacha bo'lgan Internetdan foydalanuvchi aholining jami aholiga nisbatan ulushi 84,8%, har kuni Internetdan foydalanuvchilarning ulushi 66,7% bo'lgan. Dunyoda mobil internetdan 5.142 mlrd.kishi yoki 61% aholi foydalanadi. [1] Internetdan foydalanuvchilarning eng katta o'sishini Hindiston va Xitoy kabi davlatlar ta'minladi. Mobil telefondan 5,9 milliard kishi foydalanadi va barcha mobil qurilmalarning uchdan ikki qismi smartfonlardir. 2024 yil aprel holatiga mobil ulanishlar soni (IoT ulanishlarni tashqari), 7.94 milliardni tashkil etadi, yoki har bir Internet foydalanuvchi boshiga o'rtacha 1.64 ulanish to'g'ri keladi. Mobil aloqalarning apparat tuzilishi quyidagicha: 71 % - smartfonlar, 18 % - tugmachali telefonlar, 11,2%-marshrutizatorlar, planshetlar va mobil kompyuterlar. Android operasion tizimi yordamida amalga oshiriladigan mobil Internet-trafikning ulushi 75,3

%, Apple iOS -22,4% va boshqa operatsion tizimlar-2,3% ni tashkil etadi. Ericsson Mobility Report June 2019 ma'lumotlariga ko'ra, IoT Internet ulanishlar soni 8.6 milliard. Mobil Internet trafik chorak boshiga nisbatan o'rtacha 4 milliard Gbayt, yoki 2018 yil iyun va 2019 yil iyun oralig'ida 83% ga o'sdi. [2]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Elektron tijoratni rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganishda turli mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, OECD tomonidan ishlab chiqilgan iste'molchilarni himoya qilish bo'yicha qo'llanmalar va «Safe Harbor» kelishuvi elektron tijoratdagi transchegaraviy munosabatlarni tartibga solishda muhim rol o'ynagan.

Indoneziyada kichik va o'rta biznes sub'ektlari tomonidan elektron tijorat texnologiyalarini qabul qilish jarayonini tahlil qilgan tadqiqotlar, ushbu jarayonda strategik yondashuvlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Shuningdek, Saudiya Arabistonidagi chakana savdo kompaniyalari orasida elektron tijoratni qabul qilishga ta'sir etuvchi omillar, jumladan, madaniy va texnik to'siqlar, hamda hukumat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari tahlil qilingan.

Afrikadagi elektron tijoratning shahar va qishloq hududlariga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar, raqamli infratuzilma va internetga kirish imkoniyatlarining ahamiyatini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, elektron tijoratni rivojlantirishda davlat siyosati va xalqaro tashabbuslarning, masalan, «eTrade for All» kabi dasturlarning roli alohida qayd etilgan.

O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirishda xorijiy tajribalardan foydalanish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va IT sohasiga investisiyalarni jalb qilish orqali milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, elektron tijoratning tashqi savdoni rivojlantirishdagi roli va unga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Beshinchi avlod 5 G aloqa tarmoqlarining joriy etilishi yangi texnologiyalar salohiyatini ro'yobga chiqarish va to'rtinchi sanoat inqilobiga o'tishni yakunlash uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydi.

Raqamli transformatsiyaning yangi bosqichi (2010-2024) raqamli ma'lumotlarni hosil qilish, aylantirish, kodlash va uzatish texnologiyalari, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish vositalari, ma'lumotlarni tahlil qilish, blokcheyn texnologiyalari va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida ishlab chiqish hisoblanadi. Bu ijtimoiy va iqtisodiy harakatlar va biznes jarayonlarini Real vaqtda kuzatilishi, to'planishi va o'zgarishi mumkin bo'lgan miqdoriy ma'lumotlarga aylantirish degan ma'noni anglatadi. Ma'lumotlarning hajmi, o'zgaruvchanligi va xilma-xilligi «katta ma'lumotlar» hodisasining paydo bo'lishiga olib keldi. Datafikatsiya ma'lumotlarni iqtisodiy jihatdan yaxshi, sotish va sotib olish obektiga aylantirishga olib keldi va maxsus konsepsiya – ma'lumotlar savdosining paydo bo'lishiga olib keldi, unda ma'lumotlarni ishlab chiqarish faoliyatining yondosh mahsuloti sifatida ishlab chiqaruvchi har qanday kompaniyalar ishtirok etishi mumkin. [4]

Shunday qilib, raqamli transformatsiya axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, jumladan, dasturiy ta'minot, apparat va aloqa vositalariga investisiyalarni oshirishga asoslangan.

O'zbekiston Respublikasida elektron xizmatlarning rivojlanish dinamikasini tahlil qilish axborot jamiyati va Internet iqtisodiyotining statistik ko'rsatkichlari va tadqiqot natijalarini tahlil qilish asosida amalga oshirilishi mumkin. Raqamli transformatsiya texnologiyalariga asoslangan xizmatlarning rivojlanish darajasini baholashga imkon beruvchi statistikani ikkita asosiy qismga ajratish mumkin: yalpi qo'shilgan qiymatni hosil qilishga qo'shgan hissasini baholash orqali ko'rsatiladigan xizmatlar hajmining ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va elektron xizmatlarni iste'mol qilish ko'rsatkichlari. O'zbekistonning globallashtirilgan jahon iqtisodiyoti va texnologik rivojlanish sharoitida iqtisodiy rivojlanishini raqamli iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan o'sishsiz tasavvur qilish qiyin. Misol uchun, Accenture konsalting kompaniyasi 2022 yilda raqamli sektor global YalMning to'rtinchi qismiga qadar tashkil etishini taxmin qilmoqda. 2019 yilda eng qimmat 10 kompaniya ro'yxatidan texnologik sektorlar sohasidagi 7 ta kompaniyaning mustahkam joy olishi texnologiya gigantlari davrining boshlanishini belgilangani ajablanarli emas. [5]

Har bir omil, aniq aytganda, internet tijoratining o'sishini qo'llab-quvvatlovchi muhim faktorlardir. Aholi daromadlari, internetdan foydalanuvchilar soni, internet tezligi va internet tijorati hajmi orasidagi ijobiy bog'lanishlar O'zbekistonda elektron tijoratning yanada rivojlanishiga asos bo'lgan asosiy omillardir.

O'zbekistonni jaxon iqtisodiyotiga muvaffaqiyatli integrasiya-lashishi uchun savdoda, xususan, internet tijorat sohasida rivojlanishning umumiy tendensiyalarini hisobga olish zarur.

Internet biznes zamonaviy korxonalar sifatida qarashga undovchi ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida mijozlar, etkazib beruvchilar va hamkorlar bilan interfaol aloqalar tufayli keng miqyosdagi iqtisodiy tizimda bir-biri bilan o'zaro bog'langan. Ushbu munosabatda korxonaning muvaffaqiyati uning layoqati va resurslari hamda uning ichki siyosatidagi pozitsiyasiga bog'liqdir.

Korxonalar o'zaro foyda olish maqsadidan tashqari, raqobatchilaridan ko'ra yuqori darajadagi integrasiyalashishga ega bo'lishi zarur. Bu shuni anglatadiki, infratuzilma, tovarlar va xizmatlar, ichki hamda tashqi jarayonlar, kompaniya xodimlarining malakasi, xulq-atvori va mentaliteti o'zaro bog'liq holda shakllanishi zarur.

Atrof-muhitning murakkabligi va noaniqligiga doimo tayyor turishi uchun, bizning fikrimizcha, korxonalar quyidagilardan xabardor bo'lishlari kerak:

1. Zamonaviy korxonalarda mijozlar va hamkorlarga taqdim qilinayotgan talablarning ta'siri kuchaymoqda. Bu quyidagilarga tegishli, xususan:

- mijozlar segmentasiyasi – hamma uchun ochiq bo'lgan tizim mavjud emas. O'zaro munosabatlar turli xil mijozlar bilan bir xil bo'lmagan muomala jarayonini ifodalaydi;
- mijozlarni jalb qilish – mijoz darhol natijaga ega bo'lishda buyurtma konfiguratsiyasini mustaqil ravishda tanlaydi va belgilaydi. Xaridorlarni jalb qilish rejalari mahsulotni taklif qilish va buyurtmalarni qayta ishlash jarayonlarini qamrab olishi kerak;
- buyurtma asosida mahsulotlar tayyorlash – xaridorlarning turli xil segmentlardagi ehtiyojlariga aniq moslashtirilgan bo'lishi hamda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish va konfiguratsiya uchun ochiq bo'lishi kerak;
- ko'p kanalli boshqaruv o'rtasida o'zaro munosabatlar harakatlarni o'zaro kuchayishi bo'yicha samarani oshishiga olib kelishi zarur.

2. Korxonalar tezda o'z harakatlarining to'g'riligiga ishonch hosil qila olmaydi. Xaridorlar va hamkorlarning talablari, raqobatchilarning xulq-atvori hamda texnologik dinamikasi o'zlarining qarorlarini doimiy ravishda o'zgartirishga majbur qiladi. Buning uchun mijozlar, raqobatchilar hamda o'zlarining tovarlari, xususiy tartiblar, o'z bilimlari va xulq-atvorlarini o'rganish bo'yicha jarayonlar bilan interfaol echlarni ishlab chiqish hamda qo'llash jarayonlarini tarkibiy birlashtirishi zarur.

3. Interfaol korxonalar doimo tezlik uchun kurashadi. Birinchidan, tovarlar va xizmatlarni taklif qilish bo'yicha, yangi interfaol rejalarni realizatsiya qilishda oldinga intilishi kerak. Ikkinchidan, tez ta'sir ko'rsatish, to'plangan tajribani tahlil qilish va rejalarga zudlik bilan o'zgartirish kiritishi zarur. Uchinchidan, o'zaro ta'sirlashuv mantig'ida har doim yuqori tezlikka intilish kuzatiladi. Interfaol biznes-jarayonlar yaxshi tashkil etilgan fikr-mulohazalarni shakllantirishni talab qiladi. O'zaro munosabatlarda asosiy narsa – bu maqsadli javob berish qobiliyati hisoblanadi.

Biz, internet tijorat bo'yicha milliy bozor segmentini tadqiq etish jarayonida quyidagi potensial rivojlanish imkoniyatlarini aniqladik. Dastlab internet orqali taklif qilinadigan tovarlar turiga e'tiborimizni qaratsak, ushbu holat internet tijoratni umumiy chakana savdo hajmida tor segmentini egallamoqda. Biroq internet tijorat bozorini rivojlantirish uchun muhim imkoniyatlar mavjud. Masalan, kundalik talabga ega bo'lgan tovarlarni sotish xaridorlarning doimiy oqimini va infratuzilmaning katta xarajatlarni talab qiladi. Eksklyuziv tovarlarni sotishda logistika hal qiluvchi rol o'ynamaydi, chunki har bir mahsulot yoki xizmat birligining narxi etkazib berish narxidan ancha yuqori va tovarlar assortimenti katta omborni talab qilmaydi.

O'zbekiston internet tarmog'ida bunday bo'sh joylar juda ko'p, bundan ko'rinadiki, kichik biznes vakillari ham internet tijoratni osonlik bilan tashkil etishlari mumkin, tovar oqimini o'rnatish zarurati bo'lmagan taqdirda, bu joylarga kirishga to'siq juda past hisoblanadi. Yana bir imkoniyat, mintaqaviy bozorlarga chiqish bilan bog'liq. Eng yirik korxonalar savdolarni asosan markaziy shaharlarda tashkil etishadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, xaridorlarning to'rtinchi qismi – poytaxt aholisi hisoblanadi.

Biroq, respublika poytaxti hisoblangan Toshkentning mamlakatimiz internet tarmog'ida foydalanuvchilaridagi ulushi unchalik katta emas. Poytaxt aholisi jami internetdan foydalanuvchilarning 15-20 %ini tashkil etadi.

Internet aholisining sakkizdan bir qismi Samarqand viloyati aholisi hissasiga to'g'ri keladi, bu ko'rsatkich qolgan viloyatlarda nisbatan kamroq.

Internet tijoratni hududlar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi internet tijorat faoliyati Navoiy va Toshkent shahrida xisobga olingan. Bunga bir qancha sabablarni ko'rsatish mumkin, masalan, ushbu shaxarlarda aholi jon boshiga real daromadlarning yuqori ekanligi, Toshkent hamda Navoiy shaxarlarida aholi zich yashashligi.

Agar onlayn do'kon katta oflayn tuzilmalar tarmog'iga o'rnatilgan bo'lsa, uning tovarlarni etkazib berish bo'yicha ishlash sxemasi juda oddiy sxema bo'yicha qurilishi mumkin: saytga olingan buyurtma, manzilga yaqin bo'lgan do'konga yo'naltiriladi va ombordan xaridorga yuboriladi.

Internet tijoratning rivojlanish tezligini belgilovchi eng muhim omillardan biri – naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimini ishlab chiqish hisoblanadi. Hozirgi vaqtda onlayn xarid qilishda bir nechta variant mavjud: naqd to'lov, bank o'tkazmasi orqali to'lash, plastik kartalar yordamida oldindan to'lovni amalga oshirish, internet pul yoki chek orqali savdo qilish. Umuman olganda, internet tijoratda to'lovlar muammosi texnik darajada hal qilinishini aytishimiz mumkin.

Plastik kartalar o'rniga internet pulni ishlatadigan to'lov sxemalarini ishlab chiqish minimal xarajatlarga bilan ko'plab kichik sotuvchilarga bozorga chiqish imkonini beradi. Bu shuningdek, internet tijoratda plastik kartochkalarni ishlatishdan ikkilanayotgan ko'plab xaridorlarni jalb qiladi, chunki bunday operatsiyalar xavfsizligi shubhali. Internet pullar internetda magnit kartalardan foydalanishni cheklaydi. Mikroprosessor kartalaridan foydalanish (smart-kartalar) kengayadi.

Internet tijorat o'sishining navbatdagi muhim omili – bu mobil qurilmalar foydalanuvchilari uchun mo'ljallangan qidiruv tizimlarining rivojlanishidir. Bizning fikrimizcha, mahalliy qidiruv nuqtai nazaridan internet tijoratning etakchi trendlaridan biri yaqin kelajakda mobil qurilmalar bilan bog'liq qidiruv bo'ladi, chunki mobil qurilmalar soni kompyuterlar sonidan ancha oshdi va ularning o'sish sur'ati shaxsiy kompyuterlar o'sish sur'atlaridan ikki marta yuqori. Bundan tashqari, «dunyo aholisining 2/3 qismi uyali aloqa tarmog'idan foydalanishadi». [7] Shunday ekan, internet tijoratni rivojlantirishda mobil qurilmalardan foydalanish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri sabablar mavjud.

Mobil internet tijoratni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1) Lokal qidiruv, bu quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- xaridor joylashgan hududga bog'langan qidiruv, hududdagi internet tijorat do'konlari xaritasini ko'rsatishi;
- mahalliy so'zlashuv tilini hisobga olish, chunki uyali aloqa operatorlari qidiruv natijalarini muomala tiliga tarjima qiladi;

- savdo nuqtalarini ko'rib chiqish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish.

2) Iste'molchilar tomonidan qidiruv natijalariga bog'liq reklamalar.

Enpocket tomonidan uyali aloqa foydalanuvchilari o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, «iste'molchilarning 78% o'z manfaatlariga mos keladigan reklamalarni olishga rozi bo'ladilar va foydalanuvchilarning 2/3 qismi reklamani ahamiyatini oshirish uchun shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etishga roziligini bildirishgan». [8]

Qidiruv tizimlari nafaqat tanlangan mahsulot tavsifini taqdim qilishi bilan yoki iste'molchilarning joylashuvi bilan bog'lanishi mumkin, balki sotuvchi korxonaning saytiga avtomatik ulanishi ham mumkin. Bunda uning telefon raqami tijoratni intellektuallashtirish yangi tendensiyasini boshlanishini tavsiflaydi.

Bunday aqlli qidiruv tizimlaridan foydalanish foydalanuvchilarga tegishli ma'lumotlarni saralash imkonini beradi, bu esa o'z navbatida sotuvchilarning tovarlarni sotish qobiliyatini oshiradi.

Internet tijoratni rivojlantirishning keyingi omili bo'lib, internet pochta imkoniyatlari hisoblanadi.

Internet tijorat samaradorligini oshirish uchun internet pochta imkoniyatlarini tadqiq etayotganda, biz, birinchi navbatda, uning ko'p qirraliligini e'tiborga olishimiz kerak. Shu bilan birga, internet pochta ishlatishning eng keng tarqalgan kamchiliklarini qayd etamiz, bizning fikrimizcha, ularga echim topish internet tijorat samaradorligini oshirishga imkon beradi:

- xabarlarni yuzaki shaxsiylashtirish;
- xabarlarda kalit so'zlarni noto'g'ri ishlatish;
- pochta manzillari egalarining roziligisiz ishlatish;
- xabarlarning ahamiyatini pastligi, so'zlarning noaniqligi va mavzudan uzoqligi (1-rasm).

1- rasm. O'zbekistonda internet tijoratning o'sish dinamikasi [9]

1-rasmda keltirilgan mamlakatimizda internet tijoratning o'sish dinamikasiga nazar solsak, 2020 yilda o'tgan yiliga nisbatan 28,9 % o'sishni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024 yil o'tgan yiliga nisbatan 34,8 %ga oshgan.

Internet tijoratni rivojlantirish uchun cheklovchi omil bo'lib, mobil qurilmalar uchun to'lov mexanizmining yo'qligi hisoblanadi. Ko'pgina mamlakatlarda onlayn to'lovlar odatiy hol bo'lib, PayPal plastik kartalari, Amazon Honor system [10] va boshqa to'lov tizimlari yordamida kompyuterga bir marta bosish orqali xarid qilish mumkin. [11] Ammo ularni mobil qurilmalarda amalga oshirish juda qiyin, eng yaxshi holatda ularning tranzaksion xarajatlari (kamida 50 AQSh sentni) faqat mini to'lovlarni amalga oshirishda ishlatiladi. Ma'lumot uchun mikro to'lovlar, masalan, eng yaqin restoran yoki do'konlar uchun xarajatlari past bo'lgan tizim talab qilinadi, lekin xaridor uchun ham, sotuvchi uchun ham xavfsiz va shaffof bo'lishi katta ahamiyatga ega.

Tranzaksion xarajatlar deganda, biz, mehnat taqsimotiga asoslangan tashkilotning barcha harakatlarini tushunamiz, ya'ni bunda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish va nazorat qilish jarayonida paydo bo'ladigan aloqa, axborot va bilim sohasidagi to'siqlarni bartaraf etish nazarda tutiladi. Bular tashkilotning ishlab chiqarish xarajatlariga kiradi. Ular iqtisodiy faoliyatning mantig'ini tashkil etadi: a) xususiy ishlab chiqarish; b) zarur komponentlarni sotib olish va shartnomalarni amalga oshirish; v) hamkorlikka kirishish.

GSM (Global System for Mobile Communications) uyushmasining mobil telefon uchun to'lov tashabbusi qisqa radiusli NFC (Near Field Communications) simsiz, yuqori chastotali aloqa texnologiyasidan foydalangan holda, kontaktsiz to'lovlar g'oyasini joriy etishga qaratilgan. Smart-kartalar allaqachon to'lov vositasi sifatida keng tarqalgan (masalan, London metrosidagi barcha sayohatlarning 75 foizi Oyster smart-kartalari orqali to'lanadi). Bizning fikrimizcha, bu smart-karta chipini mobil qurilmaning SIM-kartasiga integratsiyalashga qaratilgan bosqichdir. Natijada bozor mobil aloqa abonentlari, moliya institutlari va banklar uchun turli xil qurilmalar hamda tizimlar bilan ishlashga qodir xavfsiz hamda shaffof xizmatni bajaradi.

«Butun dunyodagi 450 dan ortiq potensial iste'molchilar va 50 dan ortiq banklar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, barcha ishtirokchilarning 92,0 %i mobil telefon yordamida bank operatsiyalarini o'tkazishga tayyor. Tahminan 60 % respondentlar mobil to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati uchun pul to'lashga tayyor ekanliklarini aytishgan».[12]

2- jadval. Dunyodagi yirik davlatlarning 2023 yilda internet tijorat ulushini aholi jon boshiga to'g'ri keladigan hissasi, AQSh dollari [13].

Davlat	Internet tijorati hajmi (mlrd. AQSh dollari)	Aholi soni (mln. kishi)	Hajm jon bo-shiga (USD)
Xitoy	\$1,931.68	1,400	\$1,378
AQSh	\$1,036.48	332	\$3,122
Buyuk Britaniya	\$157.99	67	\$2,358
Yaponiya	\$169.00	125	\$1,352
Janubiy Koreya	\$147.43	52	\$2,836
Germaniya	\$97.32	83	\$1,171
Fransiya	\$79.36	67	\$1,184
Kanada	\$82.81	38	\$2,181
Indoneziya	\$97.14	276	\$352
Indiya	\$118.90	1,366	\$87

AQSh va Janubiy Koreya internet tijorati hajmi aholi jon boshiga ko'p bo'lgan davlatlar hisoblanadi. AQShda har bir kishi o'rtacha \$3,122 sarflagan bo'lsa, Janubiy Koreyada bu ko'rsatkich \$2,836 ni tashkil etgan.

Xitoy eng katta umumiy internet tijorati hajmiga ega bo'lsa-da, aholi jon boshiga sarf xarajatlari AQSh va Janubiy Koreyaga nisbatan pastroq.

Indiya va Indoneziya kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlarga ega davlatlarda internet tijorati hajmi aholi jon boshiga pastroq, bu ularning internet savdosiga bo'lgan qiziqishining o'sish potensialini ko'rsatadi.

Internet tijorat – bu mahsulotni realizatsiya qilish bo'yicha texnik jihatdan murakkab harakatlar majmui bo'lib, uni amalga oshirish xodimlarning tegishli malakasini va korxonaning texnik imkoniyatlarini talab qiladi. Internet biznesni doimiy rivojlantirib borish va zaruriy vositalarini onlayn ko'rinishga keltirish, xizmat ko'rsatish sohasi uchun yangi bosqichga ko'tarilish imkoniyatini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, to'lov tizimlarining diversifikatsiyasi ham elektron tijorat rivojiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Naqdsiz hisob-kitoblarni keng joriy etish, internet pullar, smart-kartalar va mikroprosessor texnologiyalari orqali amalga oshirilayotgan to'lov mexanizmlari kichik va o'rta biznes sub'ektlarini raqobatbardosh qilish imkonini beradi. Bunda xaridorlarning xavfsizlik borasidagi ishonchini oshirish va texnik muammolarni kamaytirish muhim ahamiyatga ega.

Mobil internet tijorat – yaqin kelajakdagi eng muhim rivojlanish yo'nalishlaridan biri sifatida ko'riladi. Mobil qurilmalar sonining ortishi, ular orqali qidiruv va savdo operatsiyalarining ommalashishi internet tijorat strategiyalarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Maxalliy qidiruv, hududiy reklama va xaritalar asosidagi xizmatlar, shuningdek, aqlli qidiruv tizimlari orqali mahsulot tavsiyalari berish elektron tijoratning foydalanuvchiga moslashuvchanligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.hootsuite.com/>
2. <https://www.internetworldstats.com/>
3. Schrauf, S. Industry 4.0 How digitization makes the supply chain more efficient, agile, and customer-focused // S. Schrauf, P. Bertram. 2016. <https://www.strategyand.pwc.com/report/digitization-more-efficient>.
4. Rizk, A. Towards a Taxonomy for data-Driven Digital Services / A. Rizk, A. Elragal, B. Bergvall-Kareborn // Conference paper, January 2018. <https://www.researchgate.net/publication/323185389>.
5. <https://kommersant.uz/tsifrovaya-ekonomika-uzbekistana/>
6. <https://mitc.uz/uz/stat/4> va Статистика Қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
7. www.ft.com/cms/s/2/fbc969aa-e8f2-11e0-0000779e2340.html
8. www.enpocket.com/news/press-releases/research-shows-that-targeting-and-relevance-are-key-to-making-mobile-advertising-work.
9. <https://yuz.uz/ru/news/elektronnaya-torgovlya-v-mire-i-uzbekistane>
10. www.amazon.com/honor/
11. clickandbuy.com.
12. www.uni-hamburg.de/m-commerce/banking/presse/eng/PR20060119.html
13. <https://www.doofinder.com/en/statistics/ecommerce-market-size-by-country?>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>